

VISONES Y HURONES BAJO CUIDADO HUMANO: DOS MIRADAS DIFERENTES SOBRE LOS PROBLEMAS DE BIENESTAR

Minks and Ferrets Under Human Care: Two Different Perspectives on Welfare Issues

Mónica Franco

MVZ, Mg. Directora ejecutiva de *Horizon Conservation*. Correo e: monicafragu@gmail.com, móvil: +573164068567.

Resumen

Los visones y los hurones han sido objeto de actividades humanas durante muchos años. Los visones se crían principalmente en granjas para la producción de pieles, mientras que los hurones, domesticados por más de 2000 años, son populares como mascotas en algunos países. Ambos animales pueden vivir en diversos ambientes, pero su bienestar se ve afectado por varias condiciones, incluyendo el entorno de vida, las actividades sociales, la nutrición, el manejo y las actividades de enriquecimiento.

El comportamiento y la biología de estas especies son cruciales para evaluar su bienestar en cautiverio. Los visones, cuando están muy motivados para realizar actividades que su alojamiento no permite, pueden sufrir. Los hurones, por su parte, son animales activos, inteligentes y juguetones con un fuerte instinto exploratorio. Su entorno debe satisfacer sus necesidades conductuales a través de desafíos psicológicos y físicos. Sin embargo, la información sobre sus prioridades de comportamiento es limitada, y muchos datos provienen de especies ancestrales y hurones salvajes.

Los propietarios de hurones reportan problemas de comportamiento como estereotipos, miedo, agresión y comportamiento destructivo, que afectan su bienestar. Los hurones en jaulas estériles sin opciones de enriquecimiento muestran comportamientos estereotipados y se vuelven letárgicos, lo que indica frustración y detrimento del bienestar. Además, como mascotas, los hurones pierden la posibilidad de alimentarse normalmente, lo cual es esencial para su bienestar. Sus parientes son territoriales y solitarios, lo que puede llevar a comportamientos agresivos entre adultos desconocidos.

Palabras clave: Bienestar animal, Visones, Hurones, Cautiverio, Comportamiento animal.

Abstract

Minks and ferrets have been subject to human activities for many years. Minks are primarily farmed for fur production, while ferrets, domesticated for over 2000 years, are popular pets in some countries. Both animals can live in various environments, but their

welfare is affected by several conditions, including living environment, social activities, nutrition, management, and enrichment activities.

The behavior and biology of these species are crucial for assessing their welfare in captivity. Minks, when highly motivated to perform activities that their housing does not allow, can suffer. Ferrets, on the other hand, are active, intelligent, and playful animals with a strong exploratory instinct. Their environment must meet their behavioral needs through psychological and physical challenges. However, information on their behavioral priorities is limited, and much data comes from ancestral species and wild ferrets.

Ferret owners report behavioral problems such as stereotypes, fear, aggression, and destructive behavior, which affect their welfare. Ferrets in sterile cages without enrichment options show stereotyped behaviors and become lethargic, indicating frustration and welfare detriment. Additionally, as pets, ferrets lose the ability to feed normally, which is essential for their welfare. Their relatives are territorial and solitary, leading to aggressive behaviors among unfamiliar adults.

Keywords: Animal welfare, Minks, Ferrets, Captivity, Animal behavior.

Introducción

Los visones y los hurones han sido objeto de actividades humanas durante muchos años. Por un lado, los visones se han utilizado en granjas para la producción de pieles, mientras que los hurones, después de más de 2000 años de domesticación (Bulloch y Tynes, 2010), son considerados mascotas en algunos países. Si bien los visones y los hurones pueden vivir en diversos tipos de ambientes, existen varias condiciones que afectan significativamente su bienestar (Talbot, Freire y Wassens, 2014). Entre esas condiciones Forbes et al., (2007) mencionaron los entornos de vida, las actividades sociales, la nutrición, el manejo y las actividades de enriquecimiento. El comportamiento y la biología general de ambas especies de mustélidos pueden ayudar en la evaluación del bienestar en granjas y viviendas, por lo que muchos comportamientos terminarían siendo determinantes para la comprensión de cómo responden bajo condiciones restringidas (Nimon y Broom, 1999). Por el contrario, Mason et al. (2001) descubrieron que cuando los animales están muy motivados para realizar actividades que su alojamiento no les permite, pueden sufrir en cautiverio. El propósito de este ensayo es mostrar que la falta de conocimiento sobre los comportamientos naturales y la ausencia de requerimientos naturales en estas dos especies son los principales problemas de bienestar relacionados con el cautiverio en dos escenarios diferentes.

Para empezar, los hurones se caracterizan por ser animales muy activos, inteligentes y juguetones con un instinto natural para explorar (Vinke y Schoemaker, 2012). Por lo tanto, su entorno debe satisfacer sus necesidades conductuales a través de desafíos psicológicos y físicos (Vinke y Schoemaker, 2012). Sin embargo, los estudios sobre las prioridades de comportamiento son

limitados (Reijgwart et al., 2016), por lo que la mayor parte de la información sobre su vida en condiciones naturales se ha tomado de especies ancestrales y de hurones salvajes (Vinke y Schoemaker, 2012). Los propietarios de hurones informan sobre algunos problemas de comportamiento habituales como estereotipos, miedo, agresión y comportamiento destructivo que pueden afectar su bienestar (Vinke y Schoemaker, 2012). Se ha demostrado que los hurones que se mantienen en jaulas estériles y sin opciones de enriquecimiento presentan comportamientos estereotipados y se vuelven letárgicos con facilidad (Reijgwart et al., 2016), esto se considera indicativo de frustración y detrimento del bienestar (Mason, 1991).

Sumado a lo anterior, como mascotas, los hurones pierden la posibilidad de alimentarse normalmente al no tener libre acceso al alimento, lo cual es un comportamiento esencial y su ausencia representa un pobre estado de bienestar en cautiverio (Dawkins, 1988; Rushen et al., 1993; Vinke y Schoemaker, 2012). Teniendo en cuenta sus preferencias sociales, los parientes de los hurones son territoriales y tienen un estilo de vida solitario, lo que a menudo conlleva comportamientos agresivos entre adultos desconocidos y dentro del sexo (Bulloch y Tynes, 2010; Vinke y Schoemaker, 2012). Esta agresión frecuente aumenta la presencia de enfermedades e infecciones debido al estrés crónico que al mismo tiempo afecta su bienestar (Vinke y Schoemaker, 2012). Sin embargo, Lloyd (1999), Fisher (2006) y Reijgwart et al., (2016) sostienen que los hurones domesticados son gregarios y presentan interacciones sociales positivas como jugar con otros y compartir su comida y agua, características esenciales considerando su bienestar. -comportamientos relacionados. Winkle y Shoemaker (2012) añaden que existen acciones concretas que se pueden considerar para reducir el estrés y, además, aumentar el bienestar de los hurones (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamientos de los hurones y acciones en relación con su bienestar (Vinke and Schoemaker, 2012)

Comportamiento de los hurones en relación con el bienestar	Acciones en relación con el bienestar
Explorar y buscar comida	<ul style="list-style-type: none"> • Alimento disponible por búsqueda de alimento • Programas de actividad adecuados
Oportunidades de descanso	<ul style="list-style-type: none"> • Nido especial • Hamaca cerrada • Lugares de descanso ocultos y cómodos

Comportamiento de los hurones en relación con el bienestar	Acciones en relación con el bienestar
Oportunidades de juego	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones relajadas y familiares • Actividades de enriquecimiento • Herramientas de juego disponibles
Organización social	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de entrenamiento y manejo • Evitar el contacto con hurones desconocidos

Por otra parte, la cría de visones comenzó hace unos 200 años en Canadá y Dinamarca (Werner, 1996). Uno de los objetivos de la domesticación de animales para la producción de pieles implica la capacidad de vivir en cautiverio con éxito reproductivo (Comisión de la UE, 2013). A pesar de su exitosa adaptación a estas circunstancias, a los visones se les niegan los recursos naturales que existen en su hábitat natural, lo que disminuye sus condiciones de bienestar (Mason, Cooper y Clarebrough, 2001). El comportamiento de los visones salvajes, como el contacto social reducido, los movimientos diarios de larga distancia, el uso de diferentes sitios de madriguera y la natación y el buceo frecuentes, están ausentes en las granjas, lo que desencadena altos niveles de estereotipia, masticación de pieles y también automutilación (Nimon y Broom, 1999). Según Mason (1991), las estereotipias se limitan a animales en cautiverio y características ambientales deficientes tanto en el pasado como en el presente. Este comportamiento anormal surge de... “la predisposición genética, las experiencias de juventud, la complejidad de la vivienda actual y la exposición a eventos ambientales que causan una mayor excitación” (Comisión de la UE, 2013, p. 117). Por el contrario, un estudio de Werner y Jeppesen (2006) mostró que existe una relación positiva entre estereotipos y confianza, lo que indica que los estereotipos no son una medida exclusiva ni válida como medida única de condiciones de bienestar inadecuadas. En cuanto el auto-acicalamiento excesivo, se ha evidenciado que en todas las granjas muchos visones presentan parches de pelaje corto o ausente principalmente en la cola y la severidad aumenta en los animales de mayor edad. Este comportamiento no se ha descrito en la naturaleza y su presentación no está clara, ya que su prevalencia varía mucho entre granjas y países (Comisión de la UE, 2013).

Se ha propuesto que otros comportamientos anormales, como la inactividad, indican un bienestar comprometido en los visones mediante la identificación de diferentes subtipos de inactividad en viviendas enriquecidas y no

enriquecidas. Los efectos de la inactividad pueden cambiar según los experimentos, mostrando estados positivos y negativos como relajación y miedo (Meagher et al., 2013). Sin embargo, según Meagher et al., (2013, p. 145), las condiciones inadecuadas de la vivienda podrían afectar la capacidad de descansar o dormir, además, “puede incrementar subtipos de inactividad asociados con estados afectivos negativos como el aburrimiento, la apatía, la apatía crónica”. miedo o estrés”. A pesar de lo anterior, Nimon y Broom (1999) sostienen que implementar un plan de enriquecimiento adecuado podría tener un efecto positivo en el bienestar de los visones en las granjas. La siguiente tabla (Tabla 2) resume algunos de los enfoques más importantes en relación con el bienestar de los visones en cautiverio.

Tabla 2. Comportamientos y acciones de los visones con relación a su bienestar (Nimon y Broom, 1991).

Comportamiento de los visones con relación al bienestar	Acciones relacionadas al bienestar animal
Condiciones de vivienda	<ul style="list-style-type: none"> ● Acceso para nadar y bucear ● Vivienda individual ● Condiciones de iluminación adecuadas
Caja nido	<ul style="list-style-type: none"> ● Numerosos sitios para hacer nidos ● Variaciones en las cajas nido
Salud	<ul style="list-style-type: none"> ● Refugios con buenos espacios ● Desinfección y limpieza de las áreas
Agua potable	<ul style="list-style-type: none"> ● Agua disponible durante todo el día ● Agua suficiente durante los períodos de lactancia ● Sistema de riego suplementario (áreas abiertas a cuerpos de agua)
Enriquecimiento y estereotipias	<ul style="list-style-type: none"> ● Evitar restricciones de la alimentación ● Evitar la inmovilización diaria ● Actividades de enriquecimiento frecuentes ● Enriquecimientos novedosos
Organización social	<ul style="list-style-type: none"> ● Evitar la agrupación de adultos que no se conozcan ● Preferiblemente agrupar a los individuos poco después del destete.

En consecuencia, según Fraser (1993, p. 37), existen tres principios fundamentales en su propuesta de evaluación científica para medir el bienestar en los animales. Estos principios son “1) un alto nivel de

funcionamiento biológico; 2) libertad del sufrimiento en el sentido de miedo prolongado, dolor y otras experiencias negativas; y 3) experiencias positivas como comodidad y satisfacción". Aunque existen diferentes medidas que se pueden realizar para evaluar una evaluación completa del bienestar animal, es importante saber que una sola medida no cubre todas las dimensiones del bienestar (Botreau, et al., 2007). Los siguientes son indicadores que se pueden utilizar para evaluar el bienestar en las granjas de visones:

- Mortalidad y morbilidad: generalmente se ven afectadas por las características de la cría, por lo tanto, una mayor tasa de mortalidad o morbilidad puede indicar un bienestar deficiente. Los casos de morbilidad deben ser evaluados por laboratorios de diagnóstico, y los exámenes post mortem pueden revelar el origen de la afección. Además, aunque existe un gran interés en temas como las condiciones clínicas y preclínicas y su relación con el mal bienestar, hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación en el campo (Comisión de la UE, 2013).
- Bienestar fisiológico: con respecto a este indicador, la directriz de la Comisión de la UE (2013, p. 73) muestra que los "niveles de glucocorticoides aumentan en respuesta a una serie de eventos desafiantes, especialmente aquellos que requieren catabolismo o la modulación de las respuestas inmunes". Los metabolitos de los glucocorticoides se pueden medir mediante métodos no invasivos (muestras fecales) en animales de granja como una herramienta valiosa para la evaluación del bienestar (Palme, 2012). La directriz de la Comisión de la UE (2013, p. 73) también dice que "la producción de cortisol de los visones aumenta en respuesta a una serie de eventos que se supone implican un bienestar deficiente" (por ejemplo, restricción de movimiento; nueva caja nido, muestreo de sangre y acceso limitado a los alimentos). Si bien algunos estudios demuestran un aumento de cortisol en situaciones negativas, se han observado aumentos en condiciones no específicas, lo que sugiere que este indicador de bienestar fisiológico debe usarse considerando otras medidas de bienestar (Comisión UE, 2013).
- Bienestar reproductivo: una investigación realizada por Díez-León y Mason (2016) muestra que la viabilidad infantil depende de la inversión materna prenatal y del suministro de leche posnatal que puede verse comprometida por el estrés o entornos inadecuados.

Asimismo, se han reportado crías con velocidad de crecimiento anormal de madres estereotipadas (Díez-León y Mason, 2016). De otra manera, Díez-León y Mason (2016, p. 20) concluyeron que “los ambientes enriquecidos en lugar de los ambientes áridos pueden mejorar el cuidado materno y la construcción de nidos en las hembras adultas de visón”.

- Bienestar conductual: las pruebas de preferencia y evitación denotan la aproximación del animal al coste que pagan los recursos que mejoran su bienestar y buscan evitar los recursos que hacen lo contrario. Esto se puede ver en la investigación realizada por Mason y colaboradores., (2001, p. 35), donde los visones en granjas “pagaban un alto costo para poder realizar una variedad de comportamientos naturales”, además, los investigadores también encontraron que los visones “liberan la hormona del ‘estrés’ cortisol cuando se les impide nadar” (Mason et al., 2001, p. 35). Teniendo esto en cuenta, Mason et al. (2001, p. 36) reportaron que “los visones criados en granjas peleteras todavía están motivados para realizar las mismas actividades que sus homólogos salvajes, a pesar de haber sido criados en cautiverio durante más de 70 generaciones”. Por otro lado, el juego también ha sido reconocido como un indicador de bienestar conductual, ya que comúnmente está ausente en condiciones negativas y presente en una experiencia emocional positiva (Boissy et al., 2007). Sin embargo, en circunstancias de estrés, se ha informado que el juego puede aumentar en condiciones ambientales deficientes (respuesta a una reducción del cuidado de los padres o como recuperación después de un período de privación). A pesar de lo anterior, el juego tiene la cualidad de mejorar el bienestar a corto y largo plazo, además de que se difunde fácilmente socialmente aportando un buen bienestar a los grupos (Held y Spinka, 2011).

Respecto a las mediciones de bienestar en hurones, Reijgwart et al., (2016, p. 114) indicaron que “las investigaciones sobre el comportamiento y las prioridades conductuales de estos animales son escasas”. Sin embargo, pruebas de preferencia realizadas en hurones encontraron que “un buen conocimiento de los antecedentes motivacionales de los hurones” (Vinke y Schoemaker, 2012, p. 159) es determinante a la hora de considerar qué opción elegir en relación con los programas enfocados a su actividad. . Este

conocimiento es fundamental para adaptar un entorno de vida en cautiverio apropiado en función de sus prioridades de comportamiento (Reijgwart et al., 2016). Además, al pertenecer a la familia de los mustélidos, los demás indicadores de bienestar mencionados anteriormente se pueden aplicar a los hurones, considerando las diferencias biológicas entre especies.

Conclusiones

A pesar de la exitosa adaptación que tienen los visones y hurones a las condiciones de cautiverio, muchos estudios demuestran que su bienestar se ve fácilmente comprometido cuando se les priva de sus comportamientos naturales. Se deben tomar múltiples acciones en granjas y hogares para mejorar su evaluación de bienestar más allá de las necesidades básicas que se les deben satisfacer (Boissy et al., 2007). A modo de ejemplo, algunos estudios de diversas especies han demostrado el éxito de las actividades de enriquecimiento para mejorar el bienestar y también la reproducción (Meagher et al., 2014). Sin embargo, es bien sabido que el enriquecimiento complejo constituye un coste adicional que no resulta financieramente rentable en las explotaciones agrícolas. Por esa razón, es importante implementar actividades de enriquecimiento útiles y prácticas que puedan usarse dentro de las jaulas de visones con el objetivo de mejorar el bienestar animal (Meagher et al., 2014), mientras que los dueños de hurones pueden proporcionarles fácilmente condiciones de bienestar. Por último, el bienestar animal siempre debe ser una prioridad en todos los contextos, incluidos los agrícolas y los animales de compañía, donde su evaluación es crucial para mejorar sus condiciones de cautiverio.

Referencias

1. Boissy, A., Manteuffel, G., Bak Jensen, M., Oppermann Moe, R., Spruijt, B., Keeling, L.J., Winckler, C., Forkman, B., Dimitrov, I., Langbein, J., Bakken, M., Veissier, I., and Aubert, A. 2007. Assessment of positive emotions in animals to improve their welfare. *Physiology & Behavior*, (92) 375 – 397.
2. Botreau, R., Bonde, M., Butterworth, A., Perny, P., Bracke, M.B.M., Capdeville, J., and Veissier, I. 2007. Aggregation of measures to produce an overall assessment of animal welfare. Part 1: a review of existing methods. *The Animal Consortium*, (1:8) 1179 – 1187.
3. Bullock, M.J. and Tynes, V.V. 2010. Chapter 6 Ferrets. In: *Behavior of Exotic Pets*. Wiley-Blackwell, 59 – 69.
4. Díez-León, M., and Mason, G. 2016. Effects of Environmental Enrichment and Stereotypic Behavior on Maternal Behavior and Infant Viability in a Model Carnivore, the American Mink (*Neovison vison*). *Zoo Biology*, (35) 19 – 28.

5. EU Commission. 2013. The welfare of animals kept for fur production. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, 1 – 211.
6. Fisher, P. 2006. Chapter 4 Ferret behaviour. In: Exotic Pet Behavior: Birds, Reptiles, and Small Mammals. Saunders, 1 – 384.
7. Forbes, D., Blom, H., Kostomitsopoulos, N., Moore, G., Perretta, G. 2007. Euroguide: On the Accommodation and Care of Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. Royal Society of Medicine Press Limited, London, pp. 1–64.
8. Fraser, D. 1993. Assessing animal well-being: common sense, uncommon science. Food animal well-being. Purdue University, Office of Agricultural Research Programs, 37 – 54.
9. Held, S.D.E., and Spinka, M. 2011. Animal play and animal welfare. *Animal Behaviour*, (81) 891 – 899.
10. Lloyd, M. 1999. Ferrets: Health, Husbandry and Diseases. Wiley-Blackwell. 1 – 208.
11. Mason, G. 1991. Stereotypies: a critical review. *The Association for the Study of Animal Behaviour*, (41) 1015 – 1037.
12. Mason, G.J., Cooper, J., and Clarebrough, C. 2001. Frustrations of fur-farmed mink. *Nature*, 1 March, (410) 35 – 36.
13. Meagher, R.K., Campbell, D.L.M., Dallaire, J.A., Díez-León, M., Palme, R., and Mason, G. 2013. Sleeping tight or hiding in fright? The welfare implications of different subtypes of inactivity in mink. *Applied Animal Behaviour Science*, (144) 138 – 146.
14. Meagher, R.K., Dallaire, J.A., Campbell, D.L.M., Ross, M., Moller, S.H., Hansen, S., Díez-León, M., Palme, R., and Mason, G. 2014. Benefits of a Ball and Chain: Simple Environmental Enrichments Improve Welfare and Reproductive Success in Farmed American Mink (*Neovison vison*). *PLOS ONE*, (9) 1 – 14.
15. Nimon, A.J., and Broom, D. 1999. The welfare of farmed mink (*Mustela vison*) in relation to housing and management: a review. *Animal Welfare*, (8) 205-228.
16. Palme, R. 2012. Monitoring stress hormone metabolites as a useful, non-invasive tool for welfare assessment in farm animals. *Animal Welfare*, (21) 331-337.
17. Reijgwart, M.L., Vinke, C.M., Hendriksena, C.F.M., Van der Meer, M., Schoemaker, N.J., and Van Zeeland, Y.R.A. 2016. Ferrets' (*Mustela putorius furo*) enrichment priorities and preferences as determined in a seven-chamber consumer demand study. *Applied Animal Behaviour Science*, (180) 114 – 121.
18. Talbot, S., Freire, R., and Wassens, S. 2014. Effect of captivity and management on behaviour of the domestic ferret (*Mustela putorius furo*). *Applied Animal Behaviour Science*, (151) 94 – 101.
19. Vinke, C., and Schoemaker, N. 2012. The welfare of ferrets (*Mustela putorius furo* T): A review on the housing and management of pet ferrets. *Applied Animal Behaviour Science*, (139) 155-168.

20. Werner, S. 1996. Selection for behavioural traits in farm mink. *Applied Animal Behaviour Science*, (49) 137 – 148.
21. Werner, S., and Jeppesen, L.L. 2006. Temperament, stereotypies and anticipatory behaviour as measures of welfare in mink. *Applied Animal Behaviour Science*, (99) 172 – 182.

REDUCIENDO LA TASA DE EXTINCIÓN DE FAUNA A TRAVÉS DE PROYECTOS EN SALUD ANIMAL

Reducing wildlife extinction rates through animal health projects

Néstor Varela-Arias

MV, Dip. Esp. Mg. Gerente técnico del Parque Zoológico Nacional La Aurora - AGHN.
Correo e: nestorvarelaa@gmail.com, móvil: +573005347701.

Resumen

Este breve artículo aborda diversas estrategias para reducir la tasa de extinción de fauna a través de proyectos de salud animal. Se enfatiza la importancia de la conservación de hábitats, la protección de áreas críticas y la reforestación. También se destacan proyectos específicos para la cría y reintroducción de especies en peligro, así como la participación en el monitoreo de poblaciones animales. La reducción de amenazas incluye el control de especies invasoras y la mitigación de conflictos entre humanos y fauna. Los programas educativos y las campañas de concienciación son cruciales para fomentar una cultura de conservación. Además, se sugiere promover alternativas sostenibles de medios de vida y el ecoturismo. Finalmente, se recomienda la participación en la creación de leyes de protección y en redes de conservación, así como el apoyo a clínicas veterinarias para fauna silvestre y la investigación de enfermedades que afectan a la vida silvestre.

Palabras clave: Conservación, Hábitat, especies en peligro, Educación.

Abstract

The paper discusses various strategies to reduce the extinction rate of wildlife through animal health projects. It emphasizes the importance of habitat conservation, protection of critical areas, and reforestation. Specific projects for breeding and reintroducing endangered species, as well as participation in monitoring animal populations, are highlighted. Threat reduction includes controlling invasive species and mitigating human-wildlife conflicts. Educational programs and awareness campaigns are crucial to fostering a culture of conservation. Additionally, promoting sustainable livelihood alternatives and ecotourism is suggested. Finally, participation in creating protective laws and conservation networks, as well as supporting wildlife veterinary clinics and researching diseases affecting wildlife, is recommended.

Keywords: Conservation, Habitat, endangered species, Education.